

Использование данных ДЗЗ для мониторинга изменения экологической ситуации в Арктической зоне Российской Федерации

Волгин Д.А.

Научный центр оперативного мониторинга Земли (НЦ ОМЗ), г. Москва

Use of ERS data for monitoring environmental change in the Arctic zone of the Russian Federation

Volgin D.A.

Operational Earth Monitoring Science Center, Moscow

Аннотация. В статье представлен краткий обзор применения космических технологий для мониторинга изменений экологической ситуации в Арктические зоны Российской Федерации. Рассмотрены основные понятия, связанные с дистанционным зондированием Земли и последующей обработкой данных.

Ключевые слова: дистанционное зондирование Земли, космические технологии, развитие Арктики.

Введение

Все более актуальной встает вопрос решения социально-экономических проблем арктических территорий России в следствии перспектив ее развития в том числе в рамках проектов по Северному морскому пути. [6]. Увеличивается интенсивность хозяйственной деятельности в арктическом регионе Российской Федерации. Все больше создается инженерных сооружений гражданского, военного и двойного назначения, разрушение которых грозит экологическими и другими катастрофами, существенно расширяется список территорий подверженных сильному антропогенному воздействию, интенсивно разрабатываются полезные ископаемые и др.

В настоящее время в Арктическом регионе происходят быстрые изменения, как в области окружающей среды, так в политике и экономике. При проведении мониторинга любого объекта или экосистемы возникает специфика, вытекающая из особенностей объекта исследования особенно таких как арктический регион. Для Арктики особое значение приобретают такие факторы, как изменение климата, рост населения и возрастания глобального спроса на природные ресурсы региона [5]. Кроме того, арктическая морская деятельность, по всей вероятности, значительно расширится в результате повышения спроса на природные ресурсы и улучшения доступа к морским районам. Эта деятельность повысит нагрузку на окружающую среду и экологических процессов. Следовательно, России и другим арктическим государствам необходимо прилагать дополнительные усилия в целях подготовки надлежащих и своевременных национальных и международных правил и мер, чтобы уменьшить риски и потенциальные негативные воздействия судоходства и других видов деятельности в арктических водах.

Сложность экологической ситуации на арктических территориях России обусловлена слабой восстановительной способностью природных компонентов на фоне постоянно растущего техногенного давления со стороны нефтедобывающей и горно-перерабатывающей промышленности, частых аварий

на нефте- и газопроводах, буровых платформах, промышленных выбросов в атмосферу и сбросов сточных вод в реки и моря [1].

В настоящее время большая часть информация о ледяном покрове на водных объектах получается за счет спутниковых данных, несмотря на это, что ряд элементов, характеризующих динамику ледникового покрова, определяются с большими погрешностями. Поэтому задача создания спутникового мониторинга арктических территорий является востребованной и требует комплексного решения.

Современные технические средства дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), позволяют получать цифровые изображения участков земной поверхности с высоким пространственным разрешением и в широком диапазоне спектра электромагнитных волн. Кроме того, значительное развитие получили математические методы обработки цифровых изображений (пространственно-спектральный анализ, мультифрактальный анализ и др.), которые при соответствующей адаптации алгоритмической базы могут быть применены для обработки цифровых изображений ледового покрова и других элементов рельефа северных территорий [3].

При современном развитии технологий космического дистанционного зондирования земной (ДЗЗ) поверхности вопрос об основном источнике данных для мониторинга высокоширотной Арктики решается однозначно, но проблема эффективного использования разнообразной космической информации для изучения арктического региона остается достаточно острой, так как единой законченной комплексной методики, использующей все возможности таких данных, на настоящий момент не существует [2].

Таким образом, в настоящее время появились реальные возможности для разработки последовательной, научно-обоснованной концепции и методологии космического мониторинга арктических территорий и реализации на основе этой концепции кос-

мического географического метода изучения изменений на земной поверхности в северных регионах России.

Понятие дистанционного зондирования Земли

Дистанционное зондирование – это способы получения информации об объекте на расстоянии без вступления с ним в прямой контакт, к методам дистанционного зондирования относятся все методы неконтактного получения информации, такие как сейсморазведка, гравиразведка и т. д. Среди них особое место занимают методы ДЗЗ из космоса.

ДЗЗ на современном этапе развития – это огромное разнообразие методов получения изображений практически во всех диапазонах длин волн электромагнитного (ЭМ) спектра от ультрафиолетовой (УФ) до дальней инфракрасной (ИК) зоны и радиодиапазона, самая различная обзорность – от снимков с метеорологических геостационарных спутников, охватывающих почти целое полушарие, до детальных съемок небольших участков. Пространственное разрешение, при этом, может варьироваться от нескольких километров до нескольких сантиметров

Под дистанционным зондированием поверхности Земли понимается наблюдение и измерение энергетических и поляризационных характеристик излучения объектов в различных диапазонах ЭМ спектра с целью определения местоположения, вида, свойств и временной изменчивости объектов окружающей среды без непосредственного контакта с ним измерительного прибора. ДЗЗ имеет широкий круг приложений как в военной сфере, так и в гражданской.

В гражданской сфере большинство приложений относится к категории исследования окружающей среды:

1. Атмосфера: температура, осадки, распределение и тип облаков, концентрации газов и т.д.
2. Земная поверхность: топография, температура, альbedo, влажность почвы, тип и состояние растительности, антропогенные нагрузки.
3. Океан: температура, топография, цвет водной поверхности и т.д.
4. Криосфера: распределение, состояние и динамические подвижки снега, морского льда, айсбергов, ледников.

Одной из наиболее важных характеристик ДЗЗ является возможность накапливать данные о большой области земной поверхности или объеме атмосферы за короткий промежуток времени, получая практически моментальный снимок. Например, с помощью сканера на геостационарном метеорологическом спутнике Meteosat изображение примерно четверти поверхности Земли формируется менее чем за полчаса. Если этот аспект рассматривать в сочетании с тем фактом, что с помощью спутниковых систем можно получать данные в ситуациях сложных для наземных исследований, когда они медленны, дороги, опасны, политически неудобны, то потенциальная польза ДЗЗ становится еще более очевидной. Дополнительным преимуществом ДЗЗ является возможность систем выдавать калиброванные данные в цифровом виде, которые могут быть введены непосредственно в компьютер для обработки.

В современных условиях следующие характеристики определяют востребованность космических снимков (КС):

Объективность – каждый КС является документом, объективно отражающим состояние местности на момент съемки. Подделать КС практически невозможно, так как съемку ведут различные компании-операторы и попытки изменения данных могут быть легко обнаружены.

Актуальность – материалы космической съемки можно получить на различные даты, включая съемку на заказ, которая осуществляется, как правило, в течение нескольких недель.

Масштабность – современные приборы ДЗЗ позволяют одновременно снять значительные по площади территории с довольно высокой степенью детализации.

Экстерриториальность – участки съемки никак не привязаны к государственным и территориальным границам и для проведения съемки не требуется разрешение.

Доступность – в настоящее время данные ДЗЗ с пространственным разрешением 2 м и ниже являются открытыми. Процедура заказа и их спутников, зачастую нельзя получить никаким другим способом. Современная служба погоды в значительной мере основана на наблюдениях со спутников. Следует отметить, что чем больше территория государства, тем более эффективно применение дистанционных методов.

Доступ к данным ДЗЗ регулируется так называемой политикой «открытого неба» (Open Sky Policy). Основным международным консультативным органом координации политики в области ДЗЗ является CEOS (Committee on Earth Observation Satellites).

В последние годы отчетливо обозначились основные тенденции в развитии технологий ДЗЗ из космоса: увеличение пространственного

разрешения получаемых изображений и производительности съемки с КА, создание спутников или группировок для решения специализированных задач, более активное использование радиолокационных съемок. Все это непосредственным образом сказывается на структуре и объеме рынка ДЗЗ – улучшается качество продукции, и в то же время за счет увеличения на орбите количества спутников и конкуренции значительно снижается стоимость данных, постоянно расширяются архивы снимков, в том числе на территорию России [4].

Современное состояние дистанционного зондирования Земли

В настоящее время большую часть данных дистанционного зондирования Земли получают с искусственных спутников Земли (ИСЗ). Большой обзор поверхности Земли с высоты полета спутника, высокая скорость движения спутниковых датчиков и возможность регистрировать сигналы в нескольких спектральных диапазонах позволяют получать огромные объемы данных. Широта охвата территории является характерной чертой дистанционных методов исследования Земли. Организация работ по изучению поверхности Земли, основанная на сочетании аэрокосмических методов с небольшим объемом наземных исследований, которые проводятся на

ограниченном числе опорных маршрутов и ключевых участков, позволяет значительно сократить сроки производства работ и снизить их стоимость.

Данные космических съемок сегодня стали доступны широкому кругу пользователей и активно применяются не только в научных, но и производственных целях. ДЗЗ является одним из основных источников актуальных и оперативных данных для геоинформационных систем (ГИС). Научно-технические достижения в области создания и развития космических систем технологий получения, обработки и интерпретации данных многократно расширили круг задач, решаемых с помощью ДЗЗ. Основные области применения данных ДЗЗ из космоса – изучение состояния окружающей среды, землепользование, изучение растительных сообществ, оценка урожая сельскохозяйственных культур, оценка последствий стихийных бедствий и т. д.

В последнее время наблюдается динамичный рост российского рынка информационных продуктов и услуг дистанционного зондирования Земли. При этом для рынка характерен высокий уровень концентрации. По данным GIS MARKET SUPPORT ASSOCIATION, крупнейшие операторы – ИТЦ «Сканэкс», НЦ ОМЗ, ЗАО «Совзонд», ООО «ГИА «Иннотер» – имеют совокупную рыночную долю 87 %. Рост рынка является стабильным, что объясняется увеличением спроса в различных секторах народного хозяйства на широкий диапазон информации о земной и водной поверхности. В нашей стране пока не получил широкого распространения сервис непосредственного подвижного вещания с космических аппаратов. Россия в настоящее время не обладает спутниковой группировкой для решения задач такого рода. Кроме того, рынок терминального оборудования находится на начальной стадии своего развития. Единственной компанией, предоставляющей сервисы в данном сегменте, является ЗАО «ГлобалТел» (работает с кластером спутников американской компании Globalstar).

В настоящее время основными препятствиями для увеличения доли нашей страны на глобальном рынке являются недостаток соответствующих спутников и низкий уровень развития наземной инфраструктуры. Кроме того, существует множество проблем в сфере правового регулирования деятельности операторов отрасли. Российская группировка спутников включает восемь аппаратов: «Ресурс-ДК», «Ресурс-П», «Канопус-В», «Метеор-М1», «Метеор-М2», а также «Электро-Л1», «Электро-Л2».

В последнее время наблюдается рост активности на отечественном рынке крупнейшего разработчика бортовых систем и программного обеспечения АО «Российские космические системы» (РКС). Прежде всего, это касается разработки инновационных технологий обработки данных дистанционного зондирования Земли.

РКС ведет работу над общедоступным сервисом, в котором все желающие смогут получить геоданные со спутников российской группировки. Этот сервис даст пользователю возможность получать в режиме реального времени не только обработанные снимки земной или водной поверхности, но и аналитические данные по различным объектам на поверхности.

Дочерняя структура АО «РКС» – Научный центр оперативного мониторинга Земли (НЦ ОМЗ) – является крупнейшим оператором космических систем дистанционного зондирования Земли. Эта организация осуществляет: планирование спутниковых съемок, сбор, обработку, хранение и распространение информации ДЗЗ. Планируется, что в ближайшие годы НЦ ОМЗ станет оператором ДЗЗ, обеспечивающим заказчикам доступ к широкой информационной базе. Для этой цели будут разработаны открытая геоплатформа и ряд сервисов и приложений для работы с данными дистанционного зондирования. Важным событием для российского и мирового рынка стало открытие Роскосмосом в феврале 2019 г. антарктического наземного центра приема и обработки данных, передаваемых с космических аппаратов ДЗЗ.

Ввод в эксплуатацию центра в Антарктиде был осуществлен в соответствии с Федеральной космической программой РФ на 2016–2025 гг. Центр стал частью единой территориально распределенной информационной системы ДЗЗ (ЕТРИС ДЗЗ). Данная система включает множество центров, расположенных в большинстве регионов России. Объединение в единую систему позволяет эффективно взаимодействовать с российскими группировками ДЗЗ. В рамках системы налажены эффективные процессы планирования съемок, сбора и обработки данных, а также их предоставления заказчикам. Управление антарктическим центром, как и другими аналогичными центрами, может осуществляться в дистанционном режиме: из специальных зимовочных комплексов или из других специально оборудованных мест на всей территории нашей страны (по спутниковой связи).

Важную роль на рынке дистанционного зондирования Земли играют сервисы и программное обеспечение для обработки космических данных, а также геоинформационные системы (ГИС). В настоящее время данная сфера характеризуется высоким уровнем специализации и низкой автоматизацией. Исключением является фотограмметрическая обработка информации дистанционного зондирования, которая фактически полностью автоматизирована. В данной сфере широко используется программное обеспечение с открытым кодом. Многие геоинформационные системы имеют пользовательские веб-интерфейсы. Наблюдается бурное развитие этих сервисов («Геоаналитика.Агро», «ГРАДИС», WorldEvolution и др.) [7].

Применение и источники данных ДЗЗ для развития арктической зоны Российской Федерации

В арктических и субарктических регионах России на первом месте стоят проблемы мониторинга состояния природных ресурсов и экологического контроля за их добычей и переработкой, анализ состояния природных комплексов в условиях антропогенного воздействия. В настоящее время большинство исследований в области экологии и природопользования базируется на данных ДЗЗ. Тенденции к расширению роли космического мониторинга в значительной мере связаны с усилением требований к оперативности и достоверности сведений о состоянии окружающей среды.

При решении тематических задач оценки природных ресурсов и окружающей среды, решаемых с использованием материалов ДЗЗ, выделяют четыре основные области [5]:

- 1) геология и ресурсы недр;
- 2) гидрология и поверхностные водные ресурсы;
- 3) лесные ресурсы и растительный покров;
- 4) воздействия на окружающую среду.

Современный рынок данных ДЗЗ предоставляет широкие возможности по выбору КС, которые могут быть использованы для создания и обновления геопространственной информации. Для задач крупномасштабного топографического картографирования подойдут снимки сверхвысокого ПР (выше 2 м), такие как WorldView-1, GeoEye-1, CARTOSAT-2, QuickBird, IKONOS, Ресурс-ДК и др., и высокого ПР (2-3 м), такие как Radarsat-2, SPOT-5, CARTOSAT-1, FORMOSAT-2, ALOS PRISM.

Для целей тематического картографирования, в большинстве случаев, подходят КС сенсоров среднего ПР, имеющие большое количество спектральных каналов, отвечающих за узкие участки спектра. Наличие каналов в среднем, ближнем и дальнем ИК диапазонах дает расширенные возможности для прикладных задач, связанных с картографированием растительного и почвенного покровов. К таким съемочным системам относятся, прежде всего, RapidEye, ALOS AVNIR-2, Landsat-5/7, SVOT-4/5, ASTER, IRS-1C/ID, Resourcesat-1 и др.

Современные КС более низкого ПР в таких системах, как MODIS, MERIS, NOAA и других, также несут

огромный объем полезной информации, позволяющей решать тематические задачи в мелких масштабах.

К настоящему моменту накоплен большой архив данных ДЗЗ, который регулярно пополняется. У потенциального потребителя есть широкие возможности выбора снимков по типу съемки, пространственному и радио-метрическому разрешению, а также по времени съемки. Архивные данные, как правило, значительно дешевле оперативных, но в любом случае, для конечного пользователя проходит определенное время между заказом снимка и его получением, даже если снимки приобретаются через Интернет. Организации, которые работают с большими объемами информации, могут получать данные со спутников в режиме оперативной связи, минуя поставщиков данных ДЗЗ, если приобретут и установят у себя станцию приема информации.

Заключение

В настоящее время ДЗЗ является источником актуальной и оперативной пространственной информации и широко используется для решения различных тематических задач. Для развития арктических и субарктических регионов России ДЗЗ приобретает особое значение, т.к. в связи с труднодоступностью, широким промышленным освоением и уязвимостью экосистемы северных регионов ДЗЗ из космоса становится одним из наиболее эффективных инструментов решения возникающих задач.

Литература:

1. Зятькова, Л.К., Елепов, Б.С. У истоков аэрокосмического мониторинга природной среды («Космос» - программе «Сибирь»): монография. / Л.К. Зятькова, Б.С. Елепов. - Новосибирск: СГТА, 2007. - 380 с.
2. Гарбук, С.В., Гершензон, В.Е. Космические системы дистанционного зондирования Земли / С.В. Гарбук, В.Е. Гершензон. - М.: А и Б. - 1997. - 296 с.
3. Гонсалес, Р., Вудс, Р. Цифровая обработка изображений / Р. Гонсалес, Р. Вудс / пер. с англ. - М.: Техносфера, 2006. - 1072 с.
4. Замятин, А.В., Марков, Н.Г. Анализ динамики земной поверхности по данным дистанционного зондирования Земли / А.В. Замятин, Н.Г. Марков. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007. - 176 с.
5. Миртова, И.А., Берюляев, А.А. Географические основы аэрокосмического топографического мониторинга территорий Крайнего Севера / И.А. Миртова, А.А. Берюляев // Известия вузов. «Геодезия и аэрофотосъемка». - 2010. - №6. - С.68-73.
6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2019 года №3120-р. Принятые решения направлены на создание инфраструктурных условий для дальнейшего развития Северного морского пути и прибрежных территорий.
7. Бухарцев А.П., Состояние и перспективы развития рыночных услуг по сбору и обработке спутниковых данных дистанционного зондирования Земли / Международный журнал прикладной и фундаментальных исследований. - 2021. - №3 - С.85-91